

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

juni 1932

Tezamen met het gedeelte dat in de vorige aflevering werd opgenomen vormt het artikel van Potgieser dat betrekking heeft op de centralisatie en mechanisatie van de telefoonadministratie der P.T.T. een bijdrage, waarvan het belang, door de wijze van behandeling, vór uitging boven dat van een monografie. Dat is iets wat bepaald niet van de meeste destijds beschikbare en toen al vaak verouderde monografieën gezegd kon worden. Uitgaande van algemene principes wordt via een algemeen organisatieschema voor het gehele systeem een uitgewerkt schema voor de centralisatie gegeven met een rentabiliteitsberekening voor de verschillende werkzaamheden. Daaruit blijkt, tussen twee haakjes, dat de personeelskosten voor bepaalde werkzaamheden per maand werden begroot op $52 \times f 50 + 2 \times f 100 + 5 \times f 150$.

In de rubriek 'Examenvraagstukken' komt Abraham Mey terug op een vraagstuk uit 1929 inzake de bedrijfsbegroting van een kousenfabriek. Dit geeft hem de gelegenheid het belang van de statistiek te etaleren en te propageren. Hoe groot dat terra incognita destijds wel was blijkt uit de brede wijze van behandeling van de, uit het gegeven vraagstuk voortvloeiende eenvoudige problematiek. Ten behoeve van de bepaling van het aandeel dat de eerste-keus artikelen zal hebben in de totale produktie wordt een cijfervoorbeeld gegeven van het gebruik van een frekwentietabel met de berekening van de standaardafwijking; een en ander is samengesteld door ir. B.A. de la Houssaye, die in een volgende aflevering zijn tanden in heel wat steviger kost zal zetten.

Ook in 1932 worden 50-jarigen herdacht. In P.T.T.- Nieuws van april 1932 komt een historisch overzicht van de totstandkoming en ontwikkeling van de pakketpostdienst sedert 1882 voor. En nu ik dan toch in het tijdschrift-repertorium ben aangeland vermeld ik graag het volgende item, dat onder het hoofdje 'Uitzondering of eersteling' aan De Naamloze Vennootschap van april 1932 is ontleend.

Prof.dr. N.J. Polak beschrijft daarin het financieringsgeval van de N.V. Glasfabriek Leerdam, waarbij gelden welke uit loonsverlaging worden verkregen in een kapitaalverstrekkingsfonds worden gestort. Of het experiment zal slagen hangt naar Polaks mening af van de mentaliteit van de vakbondsbestuurders.